

01. ATRIBUIÇÃO DE VALOR À AGRICULTURA FAMILIAR¹

*Jonas Rodrigo Gonçalves*²

*Caroline Pereira Gurgel*³

RESUMO

A agricultura familiar é tradicionalmente um setor social excluído, por isso há criação de políticas públicas voltadas ao seu amparo. A principal dificuldade se encontra na falta de conhecimento acerca das modalidades, funções e objetivos dos programas. Desse modo, haveria mais eficiência se houvesse melhor conhecimento. Por isso, há apresentação das maiores dificuldades enfrentadas pelos programas, identificando o papel das entidades envolvidas e quais são essas entidades. Identifica-se a realidade em que tais produtores estão incluídos, quais suas maiores dificuldades de inserção, e por que somente se faz alusão às grandes empresas. Fez-se pesquisa exploratória e experimental sobre o tema. Há ações por parte dos administradores municipais e a gestão dos programas por empresas.

PALAVRAS-CHAVE

AGRICULTORES. MERCADO. POLÍTICAS. ADMINISTRAÇÃO. MUNICÍPIOS.

1 Artigo oriundo de pesquisas no grupo de Iniciação Científica da Faculdade CNA em Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental, sob a orientação do professor MSc. *Jonas Rodrigo Gonçalves*.

2 Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). Especialista em: Letras: Revisão de texto; Formação em Educação a Distância; Docência no Ensino Superior; Didática no Ensino Superior em EAD; MBA em Gestão do Agronegócio. Licenciado em Filosofia e em Letras (Português e Inglês). Escritor, autor de 36 livros didáticos e acadêmicos. Coordenador dos grupos de pesquisa: Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental; Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas.

3 Graduando(a) em *Direito* pela Faculdade Processus (Brasília/DF). Autor (a) do artigo "Cuidados e Prevenções ao Diabetes no Brasil". Participante do grupo de pesquisa *Direito e Políticas Públicas*, da Faculdade Processus, sob coordenação do professor MSc. *Jonas Rodrigo Gonçalves*. Palestrante no Seminário de Pesquisa da Faculdade Processus em 2018.

ASSIGNMENT OF VALUE TO FAMILY FARMING

ABSTRACT

Family farming is traditionally an excluded social sector, so there is the creation of public policies aimed at its protection. The main difficulty lies in the lack of knowledge about the modalities, functions and objectives of the programs. In this way, there would be more efficiency if there were better knowledge. Therefore, there is a presentation of the greatest difficulties faced by the programs, identifying the role of the entities involved and what these entities are. It identifies the reality in which such producers are included, what their greatest difficulties of insertion, and why only alludes to the big companies. Exploratory and experimental research was done on the subject. There are actions by municipal administrators and the management of programs by companies.

KEYWORDS

FARMERS. MARKET. PLACE. POLICIES. ADMINISTRATION. COUNTIES.

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a agricultura familiar tradicionalmente consiste em um setor social excluído, há a criação de políticas públicas voltadas ao seu amparo, visando o rompimento com o passado e dando aos pequenos agricultores um novo patamar de importância na sociedade. Tais medidas dividem-se em três categorias diferentes, de acordo com o considerado ponto principal de apoio de cada época e gestão, sendo que, neste artigo, existe o foco na terceira geração de políticas. Dentre os objetivos, há a tentativa de esclarecimento acerca do significado dos programas existentes, tendo em vista o desconhecimento até mesmo por parte dos funcionários destes; suas maiores dificuldades e porquê ainda não apresentam êxito completo em todas as regiões do Brasil; identificação dos órgãos governamentais responsáveis pelo planejamento e gestão desses programas; e comprovação dos benefícios aos agricultores familiares e sua maior inclusão desde o início das medidas.

Em relação à temática abordada, vê-se a necessidade de esclarecimento do papel da pequena produção para a economia nacional, haja vista que se reconhece o Brasil mundialmente por seu agronegócio. Para isso, há um panorama geral sobre as medidas introduzidas desde a década de 1990, que abrange todas as etapas das políticas, demonstração daquelas voltadas para a construção do mercado aos pequenos produtores, indicação dos principais problemas e análise de estudos que comprovam as melhorias à qualidade de vida desses trabalhadores.

A principal dificuldade se encontra na falta de conhecimento acerca das modalidades, funções e objetivos dos programas inclusive por parte dos administradores públicos municipais, o que gera sua ineficiência em muitos municípios. Além disso, há a necessidade de apoio por iniciativa interna das diversas prefeituras, como por exemplo, a inclusão em feiras livres, o que poucas prefeituras realizam.

Desse modo, identifica-se que as medidas de comércio à Agricultura Familiar são eficientes, porém, para que sejam de fato efetivas, faz-se necessário o aprendizado, por meio, por exemplo, de um curso obrigatório aos funcionários e beneficiários para melhor explanação do tema.

Por isso, a apresentação das maiores dificuldades enfrentadas pelos

programas, identificando o papel das entidades envolvidas e quais são essas entidades, o motivo de ainda não serem exitosas e as consequências do desconhecimento, são os alvos de esclarecimento do presente artigo.

Com base no fato de que o agronegócio é um dos principais pilares da economia brasileira, movimentando-a, é de suma importância para os brasileiros o conhecimento daqueles que realizam o trabalho responsável por gerar reconhecimento mundial da agroeconomia nacional. E, também, qual é a realidade em que tais produtores estão inclusos, quais suas maiores dificuldades de inserção, e por que somente se faz alusão à grandes empresas, já que não são as únicas responsáveis por movimentar a economia.

Com uma pesquisa exploratória sobre o tema, busca-se a citação das medidas existentes, sobretudo, para a inclusão dos agricultores familiares no mercado, valorizando sua produção. Como complementação, há a realização de uma pesquisa experimental, embasada no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, do ano de 2006 e ano base 2005, que possui coordenação e desenvolvimento por parte da ONG Ação Fome Zero, que por meio de um questionário acerca do desenvolvimento pelas prefeituras da inclusão dos agricultores familiares, constata que as medidas iniciadas ainda abrangem um número diminuto de gestões; e análise de um estudo em que se analisa na totalidade das regiões brasileiras, o panorama das compras de produtos advindos da Agricultura Familiar e o cumprimento das compras públicas de acordo com as novas diretrizes do PNAE.

Assim, são feitas ações por parte dos administradores municipais e a gestão dos programas é feita por parte de empresas.

A PEQUENA AGRONOMIA BRASILEIRA

Nas últimas três décadas, foram iniciadas certas transformações sociais e, em sua maioria, ainda estão presentes, como, por exemplo, a criação de novos espaços de participação social, a firmação de novos vínculos entre a sociedade civil e o Estado, a criação de instrumentos e normas de políticas públicas institucionalizadas, o surgimento de agentes políticos inéditos, caracterizados como sujeitos de direito, e a redefinição de entendimentos e leis que em média afetaram as condições

socioeconômicas da sociedade, sobretudo a do meio rural, sendo as ações do Estado orientadas pelos recentes referenciais setoriais e globais. Sendo afirmada pelo Estado nacional por volta de 1990, a categoria política e social da agricultura familiar se destaca como alvo e personagem principal de muitas dessas alterações. Tal categoria é apresentada pela lei nº 11.326 de 2006 como “os indivíduos que praticam atividades no meio rural; não detenham mais que quatro módulos fiscais, ou seja, pequeno proprietário; utilizem mão de obra da própria família e tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo”.

Destacando-se a importância desse setor social para a agricultura brasileira, tem-se que 7 a cada 10 cargos no âmbito rural são gerados pela agricultura familiar, correspondendo a 80% do campo, além do fato de que, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), em 2009 a maior porcentagem de fornecimento de alimentos que faziam parte da cesta familiar distribuída era proveniente desta, equivalendo a 60% dos produtos totais.

A produção familiar, considerada como segmento social a ser dinamizado pela expressão da política de Desenvolvimento Local, corresponde atualmente a 77% dos trabalhadores rurais e a 38% da quantia bruta do rendimento agropecuário nacional, porém, geralmente, os produtores não possuem acesso aos mercados comerciais, fazendo-se necessária a edificação de certos elos que os liguem aos demais agentes sociais e econômicos. Como forma de concretizar tais elos, cabe a utilização de algo chamado “demanda institucional”, que juntamente a outras ações, poderia garantir negócio a essa produção.

Possuindo uma composição heterogênea – tanto agricultores capitalizados inseridos no comércio, como aqueles que têm até mesmo dificuldade de produzir – a agricultura do Brasil é conhecida de forma global devido a sua ampla importância na economia nacional e na produção de alimentos.

Observa-se, portanto, que é primordial, como maneira de estímulo à geração de alimentos sustentáveis, a assistência a esses agricultores, tanto pela tendência de renda e geração de ocupação, quanto pela confiança agregada ao produto e sua maior heterogeneidade e oferta, apresentando qualidade, meio de transporte menos custoso, além da produção artesanal e da proteção da tradição regional, gerando ligação entre o meio urbano e o meio rural.

Fundamentado em concepções do modelo insumo-produto e por meio do aparecimento de Desenvolvimento Local adjunto a análises a respeito dos fatores de instalação do sistema de produção, objetivando esclarecer os mecanismos responsáveis por determinar ou explicar os métodos que levavam certa localidade a mostrar maior poder competitivo e dinamismo em relação a outras, além das técnicas de aglomeração das atividades de produção, apareceram as primeiras atividades de elaboração e políticas regionais.

A Constituição de 1988 foi responsável por dar início a um novo trajeto para a agricultura familiar (ou pequenos produtores, como eram antigamente chamados), que, historicamente, no que diz respeito às ações do Estado do Brasil, estiveram, invariavelmente, às margens nas sociedades, geralmente sendo incrementada sua vulnerabilidade diante das alternativas de desenvolvimento perseguidas no Brasil; reconhecendo direitos, com a criação, por exemplo, do Programa Nacional de Fomento da Agricultura (PRONAF) em 1995, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999 e da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) em 2001, e incitando áreas de participação social inéditas. Posteriormente, o PRONAF possibilitou a aparição de diversas políticas de progresso rural diferenciadas. Além disso:

Em 2006, foi regulamentada a Lei da Agricultura Familiar que reconheceu a categoria social, definiu sua estrutura conceitual e passou a balizar as políticas públicas para este grupo social. Não raro, o Brasil é destacado por organizações internacionais multilaterais pela estrutura política e institucional que construiu ao longo dos anos para a agricultura familiar, cujos formatos, objetivos e políticas têm sido "exportados" para outros países. (GRISA E SCHNEIDER, 2015, p. 3)

Antecedendo a Constituição de 1988, o aglomerado de atos públicos de apoio à Agricultura Familiar tem início na década de 80, surgido de discussões dentro e fora do Brasil e motivados por uma crise da evolução econômica nesse período, responsável por gerar certo endividamento, estagnação do engrandecimento econômico, o aumento da pobreza tanto rural quanto urbana, falta de estabilidade monetária e o grande desgaste dos recursos naturais.

Com isso, até o início da década de 90, o aspecto centralizador da modernização da agricultura instituída pela revolução verde foi responsável por impedir o desenvolvimento da agricultura familiar, sendo a participação do Estado decisivo ao dar privilégio à produção capitalista urbano-industrial (monocultura, uso

de insumos agroquímicos, latifúndio e mecanização), o que levou ao êxodo rural e, conseqüentemente, à pobreza urbana, devido à exclusão dos agricultores familiares. Desse modo, infere-se que a agricultura familiar passou a ser admitida pelas políticas públicas a não muito tempo como um grupo social merecedor de assistência.

Segundo dados do Censo Agropecuário 2006 a agricultura familiar no Brasil é responsável por parte da produção nacional, sendo 87% da produção de mandioca, 70% de feijão, 46% de milho, 38% de café, 34% de arroz, 58% do leite, 59% dos suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e 21% do trigo. (SARAIVA, SILVA, SOUSA, CERQUEIRA, CHAGAS, TORAL, 2012, p. 4)

Nesse sentido, a geração de alimentos, principalmente pela agricultura familiar, tem sido fortalecida por projetos de articulação de políticas públicas, como o já mencionado PRONAF, e os programas PAA e PNAE, abordados posteriormente neste artigo. Tendo em vista esse cenário, o apoio e o estímulo à tal segmento social mostram-se relevantes para a efetivação e concepção de ações e desenvolvimento local e municipal, que tenham como objetivo, além de impulsionar os “minifundiários” no mercado, estimular também o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Apesar de apresentar a característica da heterogeneidade interna, a agricultura familiar assegura sua independência da forma de produção capitalista, por não possuir evidente separação entre o capital e demais fatores da produção, por não haver uma efetiva consolidação da separação social do trabalho, por este ser minimamente alienado, pelo fato de o capital não ficar em igual estágio aos outros setores de produção. Considerando-se os efeitos negativos da forma de produção capitalista, como a ampliação das desigualdades e centralização de renda, as qualidades da agricultura familiar são mais reconhecidas, apresentando-se como uma solução de tais mazelas.

Por não terem consistido em alterações banais, a recongnição da agricultura familiar assim como a elaboração de políticas específicas destinadas a um amplo segmento social que ainda não tinha sido alvo de ações diferenciadas, foram reconhecidas em âmbito interno e exterior ao Brasil, destacando-se que tal caminho foi percorrido devido à permissão de redução da pobreza da população brasileira, mais equidade na divisão de renda e o começo das alterações comportamentais das empresas, proporcionando o bem-estar dos indivíduos e da volta de sistemas baseados na própria economia (subsistência), proporcionados pela consolidação

democrática, presente nas mais significativas alterações passadas pelo setor rural do Brasil nas últimas duas décadas.

Dessa forma, as mudanças ocorridas no meio rural foram divididas em gerações de políticas públicas, sendo ao total, três gerações, que até hoje continuam funcionando e ainda recebem modificações ou ajustes em sua definição ou escopo. Cada geração possui um determinado referencial de atuação, sendo a primeira correspondente ao viés agrícola e agrário, com a elaboração de leis como o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP), criado em 1990 pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Ele posteriormente serviu de base para o surgimento do PRONAF, estabelecido pelo decreto nº 1.946 de 1996, que permitiu que vários agricultores passassem a usufruir das linhas oficiais de financiamento do crédito rural, tendo importante participação no crédito rural, embora focasse em outros objetivos; o estabelecimento de programa para regularizar a descentralização de recursos, pela lei nº 8.913, de 1994, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dentre outras medidas.

Já a segunda geração, iniciada entre 1997 e 1998, passa a ter um referencial voltado para ações sociais e assistenciais, sendo bem exemplificada com a criação, por exemplo, do Programa Garantia Safra, de 2002, que tem como prioridade garantir renda aos agricultores familiares mais vulneráveis, que têm de aturar a perda de safra devido ao excesso de chuvas ou à seca, em regiões como o Nordeste do Brasil, norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais.

Porém, tal geração passou a exibir determinadas imprecisões no que diz respeito à sua origem e objetivos, por mais que tivesse passado a ser requerido por representantes do agronegócio, viabilizado por pesquisadores do meio rural e adotados por áreas da gestão pública. Nesse sentido, agentes antes às margens das arenas públicas passaram a ser dominantes e estabeleceram possibilidades para a institucionalização de ideias “inéditas” e requisições de estudiosos, políticos, iniciativas sociais e de organizações da sociedade civil, sobretudo dos referentes à segurança alimentar e nutricional (e em grande parte, os ligados à área agroecológica), gerando modificações importantes nas correspondências e na função da sociedade civil e do Estado, particularmente no que diz respeito ao direcionamento das políticas públicas, no vínculo com os movimentos sociais e com

a sociedade civil.

Esses agentes propunham e vinham disputando políticas públicas desde 1990, porém, somente em 2002, a partir da modificação política, tiveram êxito em encaminhar a elaboração e a institucionalização de tais políticas voltadas para os agricultores familiares, baseadas no referencial que deu origem a terceira e última geração de políticas públicas (iniciada em 2003) voltadas a esse setor social: o viés orientado pela consolidação de mercados para a sustentabilidade, assim como para a segurança alimentar, foi criado o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), e restabelecido o CONSEA, fazendo com que os assuntos da segurança alimentar e nutricional e da fome ganhassem um novo patamar de importância, e os agentes públicos depararam-se com oportunidades de fazer valer suas ideias.

Os referenciais dessas três gerações surgiram em épocas e contextos particulares, auxiliados por ponderações acadêmicas e possibilitados por alterações na política, mobilizações sociais e ingresso de novos ideais, bem como novos atores, nas arenas públicas.

Com isso, há a necessidade de aperfeiçoamento dos dispositivos de Desenvolvimento Local e Territorial ligados à agricultura familiar, que, como mencionado, tradicionalmente sempre foi excluída das políticas setoriais e do ciclo comercial dominado pelas grandes empresas. Portanto, há um foco central no presente artigo às políticas referentes à terceira geração.

Para a agricultura familiar, os projetos de compras públicas significaram a reconhecimento de sua competência de geração de valor por inúmeras organizações produtivas, representando outros vários povos e comunidades locais de todo o Brasil.

Já em algumas medidas iniciadas antes mesmo do estabelecimento da terceira geração, havia a tentativa de inclusão da Agricultura Familiar no mercado, como a medida provisória nº 2.178, de 2001, que impôs que 70% dos recursos oriundos do FNDE seriam destinados à aquisição de gêneros primários, tendo de se respeitar as tradições alimentares regionais e a propensão agrícola do município, gerando a evolução da economia local.

Houve também a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), correspondendo à mais ampla e antiga política pública nacional, tendo

passado por alterações recentes, em 2009, com novas orientações de aplicação, com a lei federal nº 11.947 e a resolução nº 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Defende a alimentação dos escolares como um direito e é tida como um dos esquemas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Sua criação data em 1954 pelo Ministério da Saúde, e sua formalização, pelo Ministério da Educação e Cultura em 1955. Dentre seus principais objetivos, havia a diminuição da desnutrição em estudantes e a elevação da qualidade dos hábitos alimentares e, mesmo sem objetivar primordialmente induzir o Desenvolvimento Local (DL) ou eliminar a desnutrição, integrou tais questões na legalidade de sua constituição. Vinculado ao Ministério da Educação, o FNDE é atualmente responsável por coordenar o PNAE. Até hoje, o PNAE é responsável¹⁶⁰ por integrar a Agricultura Familiar no mercado.

O conhecimento acumulado e a proximidade cada vez maior com a sociedade civil organizada possibilitam a veiculação de ideias e de soluções locais que podem ser aproveitadas em outros municípios brasileiros. Além disso, ao estabelecer que o cardápio contenha alimentos básicos e recomendar o uso de produtos regionais, o FNDE induz o respeito à cultura alimentar local e ao uso de produtos *in natura*, típicos da agricultura familiar. (TURPIN, 2009, p. 7)

Garantindo a concepção de renda e abertura de novas chances, proporcionalmente à inserção da produção familiar (o que tem sido responsável por dar visibilidade almejada pelos milhares de agricultores familiares no campo), em comércios de compras públicas como o PAA e o PNAE, as oportunidades de acordos comerciais para a Agricultura Familiar e a sua geração, são eixos de estratégia do MDA no decorrer de seu trajeto.

Em 2003, já incorporado à terceira geração de políticas públicas, fez-se uma nova legislação do PNAE, dessa forma, é estabelecido pela resolução nº 15 de 2003, maneiras e critérios de passagem de recursos do PNAE, além de determinar a tabela de alimentos básicos que devem ser usados ao se estabelecer os cardápios. Assim como apresentado por suas diretrizes, observando a necessidade de consolidar a Agricultura Familiar, de incentivar o uso de alimentos regionais, isto é, que leve ao crescimento do consumo de alimentos *in natura* pelos alunos e respeite os costumes alimentares locais, há grande relevância nas análises da compra de alimentos destinados à alimentação escolar. Diante disso, a nutrição escolar adquire reforços que incitam os agricultores familiares e fazem com que suas metas sejam alcançadas, com ganhos aos agricultores e comunidade local, além dos estudantes, e possibilita, dentro do PNAE, discussões frente à evolução e produção rural e seus

vínculos com o consumo e saúde pública.

Cabe citar ainda, em relação ao PNAE, a contribuição atribuída à merenda escolar, que, primordialmente depois de sua descentralização, melhora a alimentação dos estudantes de escolas públicas e filantrópicas em todo o Brasil, e expande o potencial de estímulo à pequena geração de alimentos local familiar. Para exemplificar, uma de suas diretrizes corresponde a: “o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para aquisição de gêneros alimentícios diversificados preferencialmente produzidos e comercializados em âmbito local”.

Dentre as diversas maneiras de suporte ao produtor familiar por meio da merenda escolar, há o apoio em infraestrutura logística e de produção, que corresponde ao empréstimo de maquinaria agrícola, concessão de subsídios para facilitar a compra de insumos, tais como sementes e adubo, e até mesmo apoio logístico na entrega das mercadorias; a obtenção de cooperativas ou produtor particular, consistindo na compra, por parte da prefeitura, das mercadorias dos pequenos produtores rurais, tanto particulares como aqueles dispostos em cooperativas e associações, por licitação ou pela compra simples; a promoção da produção familiar, por meio da elaboração de planos municipais que gerem auto sustentabilidade e renda para a família produtora, pela união e colaboração entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e a Secretaria da Educação; o incentivo e a capacitação voltados à Agroindustrialização Familiar, significando a estimulação da concepção de pequenas agroindústrias por meio do apoio de instituições como a vigilância sanitária, tornando possível o desenvolvimento de fábricas em regiões diminutas e concedendo privilégios e incentivos voltados para a expansão ou geração de empreendimentos inéditos; a valorização e difusão da cultura da Agricultura Familiar, com a efetuação de eventos que reconheçam e valorizem a agroecologia, propagação em instituições de ensino e sua introdução no currículo dos estudantes, visitas aos pequenos produtores, dentre outros; e várias outras medidas que visam, principalmente, a inclusão destes no mercado.

Além do PNAE, por meio da Lei nº 10.696, em 2003 ocorre a criação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), com o propósito de estimular a Agricultura Familiar, contendo ações ligadas à constituição de estoques engenhosos e à distribuição de itens agropecuários a indivíduos em estado de falta de segurança alimentar, estando incluso no plano federal que pretende assegurar o DHAA

e a SAN (o Programa Fome Zero).

O Programa Fome Zero partiu do diagnóstico do descumprimento do direito humano à alimentação, o que tem como causas a escassez da demanda e a isenção dos pobres no comércio – gerada pela divergência entre os valores dos alimentos e o poder de aquisição de grande parte da população. Com a finalidade de modificar tal situação, houve a proposição de um aglomerado de políticas estruturais para melhorar a renda e proporcionar a amplificação da oferta dos alimentos básicos, isto é, seriam necessárias alterações referentes à “ponta” da produção (dando prioridade à Agricultura Familiar) e do consumo, encadeando-os.

Resgatando experiências de alguns municípios e estados brasileiros, o Projeto Fome Zero ressaltava o potencial do mercado institucional (alimentação escolar, hospitais, presídios, distribuição de cestas básicas etc.) no fortalecimento da agricultura familiar (criação de canais de comercialização e geração de renda), na dinamização da economia dos municípios e das regiões, no atendimento às necessidades alimentares de “uma parcela vulnerável e numericamente expressiva da população” (mormente, as crianças em idade escolar) e na introdução de “elementos de diversidade regional em cardápios com importância não desprezível na formação de hábitos alimentares”. (GRISA E SCHNEIDER, 2015, p. 14)

Nesse sentido, promovendo conhecimentos para a elaboração de novas ações, sendo, portanto, um grande gerador de oportunidades, a criação do PAA foi algo fundamental no processo de valorização da agricultura familiar.

Esse programa também tem como fim diminuir o êxodo rural, garantir o acesso à alimentação em qualidade e constância à população presente na insegurança nutricional e alimentar e promover a inclusão social no meio rural. Além disso, ajuda na construção de estoques estratégicos, dando oportunidade de armazenar produtos para decorrente negociação a preço justo aos agricultores familiares. Ademais, visa a vinculação da compra dos produtos da Agricultura Familiar com as ações de promoção da segurança alimentar para a parte da população mais vulnerável socialmente.

Devido à extinção do MESA neste ano (2003), por ter sido considerado na área de “projetos pilotos” pelas entidades da Agricultura Familiar e por sua configuração como ação estruturante do Programa Fome Zero, em seus primeiros anos o PAA demonstrou determinada “timidez” de atuação. Com a averiguação de seus resultados para a consolidação das companhias da Agricultura Familiar, sua contribuição nas dinâmicas locais, a progressiva discussão nacional da época a respeito da criação social dos mercados e a conseqüente ampliação do programa, fez com que ele

ganhasse grande ressaltado nacional, como também internacional, sendo exemplo a ser exportado ou copiado em outras regiões do globo. Ademais, tem como função o fornecimento de renda aos agricultores familiares, sobretudo, aos excluídos do mercado.

O PAA foi responsável por suscitar um novo trajeto para os mercados institucionais voltados à Agricultura Familiar, após o rompimento com certas barreiras institucionais (tais como a Lei de Licitações), consolidado pela elaboração da lei nº 11.947, estabelecendo que, no mínimo, 30% dos recursos federais voltados para alimentação dos estudantes seriam utilizados para a aderência de alimentos da categoria social; e pela alteração do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 2009.

Em 2012, foi incorporado ao PAA a Compra Institucional, que autoriza a aquisição, por parte dos estados, órgãos federais de administração direta ou indireta, e municípios, possuindo seus próprios recursos financeiros, de alimentos da Agricultura Familiar, por chamadas públicas, dispensando licitação, o que amplifica os mercados. Em outras palavras, isso corresponde ao acesso a comércios alimentares requisitados por presídios, quartéis, restaurantes universitários, hospitais e refeitórios de escolas e creches públicas.

Correspondendo normalmente nos municípios à uma decisão da prefeitura, que tem a opção de dar amparo ao programa na totalidade de suas fases – da sondagem dos beneficiários de oferta e demanda até os produtos demandados chegarem às organizações beneficiadas – o PAA foi posto em conjunto com as ações locais, por mais que seja uma ação correspondente ao Governo Federal. Os encarregados por sua gestão são o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em conjunto com os governos municipal e estadual, à sociedade civil, às organizações socioassistenciais e às entidades da Agricultura Familiar. Dessa forma, o amparo à agricultura familiar, mediante a partilha de renda e geração de serviços, foi aderido nas políticas públicas tendo como objetivo o SAN.

Além disso, o PAA equivaleu a uma oportunidade de comercialização dos bens produzidos ao valor geralmente pago por equipamentos de ordem pública, tais como hospitais e escolas, eliminando os agentes intermediários, aos agricultores familiares. A compra desses bens possuem categorias distintas, existindo tanto para a construção de estoques estratégicos, como para doações.

No que diz respeito à sua constituição, o PAA é uma espécie de programa que

vem se propagando pela cooperação internacional a outras regiões, essencialmente à África e países da América Latina. Os alimentos obtidos da agricultura familiar favorecem tanto a segurança alimentar quanto pelo fato de ser uma fonte de renda de diversos agricultores familiares.

Possuindo a mesma logística do PAA, criou-se um método de compras para o PNAE, o que gerou, além de vantagens aos agricultores familiares, uma melhor alimentação nas escolas. No que diz respeito à sua gestão:

O papel do FNDE como órgão responsável pela coordenação do PNAE é fundamental para a manutenção e cumprimento da legislação relativa ao incentivo ao Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, apoiando os projetos de aquisição de alimentos da agricultura familiar. (TURPIN, 2009, p. 7)

Além disso, o FNDE, em escala nacional, atua com base na qualificação dos tutores de alimentação dos estudantes nas escolas, gestores públicos e técnicos pertencentes à essa área, e na monitoria, fiscalização e explanação de questionamentos, permitindo que os planos de amparo ao pequeno produtor, entre as demais resoluções expedidas pelo órgão, sejam cumpridos.

Em tese, elaborados a partir de 2003, esses programas têm assegurado um forte e exímio ciclo ao introduzir milhões de reais nas economias locais de inúmeros municípios do Brasil, gerando capital econômico e também capital social aos pequenos empreendimentos. Eles encorajam a obtenção de alimentos orgânicos, saudáveis e agroecológicos, sendo responsáveis, portanto, por modificar hábitos de consumo e levar a alterações otimistas em processos de compras conservadores, que dispensavam a participação dos pequenos produtores. Em seu desempenho, evidenciam o conhecimento de mercado que várias entidades e agricultores familiares precisavam para evidenciar e introduzir seus produtos no caminho da comercialização e do consumo, principalmente nas compras governamentais (através do PAA e do PNAE).

Tendo em vista os benefícios proporcionados por esses programas, o coordenador de Apoio à Comercialização da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF/MDA), Ígor Teixeira, diz que:

O PAA já foi responsável por adquirir cerca de R\$ 6,4 bilhões em alimentos da agricultura familiar, de todo o país, de 2003 a 2015, beneficiando em torno de 1,6 milhão de agricultores familiares neste período. Já o PNAE adquiriu de 2009 a 2014 cerca de R\$ 2 bilhões em alimentos da agricultura familiar e suas organizações fornecedoras.

Além disso, somente em 2014 os mercados de compras públicas foram responsáveis por adquirir da agricultura familiar aproximadamente 1,3 bilhões de reais. Em 2015, estes mercados foram fortalecidos por meio da publicação do Decreto nº 8.473, que impôs que as entidades da administração pública federal deveriam destinar pelo menos 30% dos recursos para a obtenção de produtos da agricultura familiar, sendo que os canais públicos de compras existentes para a Agricultura Familiar (PAA, PNAE, legislações estaduais de compra e o mencionado decreto federal) possui capacidade estimada de aquisições de 5,5 bilhões de reais por ano. A partir de dados obtidos pelo DSA, elemento de prestação de contas dos estados e municípios, em análise feita por membros do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar na Universidade Federal de Brasília (CECANE UNB), o planejamento financeiro do PNAE no ano de 2010 foi de cerca de 2,5 bilhões de reais e privilegiou 45,6 milhões de alunos do ensino básico e de adolescentes e adultos. Desse total, destinaram-se aproximadamente 151 milhões para a compra da Agricultura Familiar.

Os assistidos pelo programa PAA receberam inicialmente 2.500 reais anuais, passando esse valor a 3.500 até agosto de 2009, sendo eles tanto produtores individuais, quanto entidades formais ou informais (Associações e Cooperativas) que possuíssem no mínimo 80% de seus constituintes classificados como produtores familiares com acesso ao PRONAF.

Dados obtidos do MDA, no ano de 2003, relevam que:

A participação do agronegócio familiar no PIB – Produto Interno Bruto nacional chegou a 10,1%, o que correspondeu a um valor adicionado de R\$ 156,6 bilhões. Os estabelecimentos familiares, dispendo de apenas 30% da área, foram responsáveis por quase 38% do Valor Bruto da Produção – VBP da agropecuária nacional e, na produção de feijão, leite, milho, mandioca, suínos, cebola, banana e fumo, essa proporção chegou à cerca de 50%. Demonstraram ser grandes empregadores e eficientes na atividade produtiva, tendo sido responsáveis por praticamente 77% do pessoal ocupado no meio rural brasileiro e obtido renda total por hectare/ano 2,4 vezes maior que a dos demais (em imóveis cuja área média é 17 vezes menor que a dos estabelecimentos patronais). (TURPIN, 2009, p. 6)

Além desses, houve a criação, em 2004, do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), com a finalidade de incentivar tanto a compra como a produção de oleaginosas da Agricultura Familiar. Principalmente por ter a soja como matéria-prima principal, muitas vezes foi considerada duvidosa no âmbito da questão

ambiental, e também no da segurança alimentar, porém, aprimorou os mercados para os pequenos agricultores e suas entidades. Além da promoção das oleaginosas que geram o biodiesel por política agrícola – seguro agrícola e crédito rural – o PNPB implementou o selo “combustível social” com consentimento do MDA aos produtores de biodiesel que fizer aquisição de matéria-prima e garantir apoio técnico aos produtores familiares, privilegiando-se, por outro lado, de incentivos fiscais, comerciais e financiamentos.

Falando ainda sobre as ações de comercialização, em 2008 foi instituída para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM Bio), a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), o que assegurou suporte específico aos extrativistas internos ao PGPM (criada em 1945). Assim, foi estabelecido pela lei nº 11.775 a forma de Subversão Direta, responsável por garantir ao extrativista a remuneração com bônus em caso de vendas com valores abaixo aos fixados pelo Governo Federal. Diferencia-se do PNAE e do PAA por não se ocupar com aquisições por parte do poder público, mas com um suplemento financeiro passado de forma direta às entidades ou aos próprios extrativistas, até que se chegue ao valor mínimo de comercialização. Tal programa dá auxílio à inclusão social dos extrativistas e à manutenção dos recursos naturais, por mais que ainda possua aspecto pouco expressivo, com o benefício concedido a 50 mil extrativistas e significando a aplicação de 16 milhões de reais desde 2009.

Ademais, é apresentada pelo MDA uma série de ações de auxílio à ascensão no mercado e à atuação em eventos e feiras tanto dentro como fora do Brasil. Estas ações têm a obrigação de dar apoio a outras maneiras de se acessar os comércios privados, tais como a comercialização de forma direta, as feiras livres, e até instrumentos que deem auxílio às entidades da agricultura familiar para comercializar juntamente aos mercados varejistas. Existem várias experiências, em âmbito estadual e local, referentes ao acesso a mercados privados, os pequenos agricultores por si só firmam como método primordial a venda dos insumos às feiras locais e ao pequeno vilarejo, fortificando os ciclos menos longos de comercialização direta da produção de prevalência agroecológica. Entretanto, para que sejam potenciadas as iniciativas no próprio ministério e nos órgãos filiados, faz-se necessária a união de esforços. Juntamente a tais iniciativas, foram estipuladas ações voltadas à atribuição de valor, como os aperfeiçoamentos na fiscalização da

agropecuária com o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e com o Sistema de Inspeção Municipal, Estadual, Federal; a elaboração de selos para diferenciação, como o Selo da Identificação da Participação da Agricultura Familiar e o Selo Quilombos do Brasil; o suporte voltado às agroindústrias, com créditos, infraestruturas e promoções; e a expansão de mecanismos de certificação, principalmente a certificação orgânica, igualmente viabilizada por dispositivos participativos de preservação.

Há uma sugestão ao gestor das compras da Agricultura Familiar que dê prioridade à obtenção de alimentos agroecológicos e orgânicos, feita pela legislação do PNAE que se refere à aquisição de produtos deste segmento. A partir da constatação da produtividade agroecológica e diferenciada, nos programas referentes às compras públicas, em que o MDA tem importante atuação no aprimoramento, na formulação e, especialmente na sistematização da oferta, possui o reconhecimento destes produtos como uma de suas marcas. Desde 2003, o PAA, como forma de exemplificação, permite uma discrepância de valores de até 30% para os alimentos que são confirmados como orgânicos dos planos apresentados para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

Abordando mais precisamente a lei que diz respeito à destinação de 30% dos fundos do Governo Federal para as compras públicas da Agricultura Familiar em âmbito local, regional ou nacional, voltadas à alimentação nas escolas dos municípios e estados, os repasses de suas verbas são realizados pelo FNDE, tendo embasamento na quantidade de estudantes matriculados no ensino básico. Cabe ressaltar que, com tais diretrizes, o programa PNAE corresponde a um importante bloco institucional para a obtenção dos alimentos da Agricultura Familiar. Para o Brasil, 30% dos recursos correspondem a, aproximadamente, 1 bilhão de reais.

Em 2009, os procedimentos de execução do PNAE foram estipuladas por meio da resolução nº 38 do FNDE e da lei nº 11.947, e o progresso fundamental consistiu em tal medida que estabeleceu o mínimo a ser gasto pela administração federal com a compra dos produtos dos pequenos produtores, priorizando as comunidades quilombolas e tradicionais indígenas, e os assentamentos da reforma agrária. Além disso, estas novas alterações também estabeleceram ao programa:

O emprego da alimentação saudável e adequada; a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino aprendizagem; a descentralização das ações e a articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo e o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos e comercializados em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e por empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e as de remanescentes de quilombos. (SARAIVA, SILVA, SOUSA, CERQUEIRA, CHAGAS, TORAL, 2012, p. 3)

Entretanto, tal medida de proteção e estímulo ao progresso dos pequenos agricultores terá o direito de não se realizar na hipótese de não haver possibilidade de se emitir o documento fiscal correspondente, não for viável o abastecimento constante e legítimo dos produtos e quando o empreendimento não possuir adequadas condições higiênico-sanitárias. Tendo embasamento nos dados fornecidos pelos instrumentos de prestação de contas usados pelo FNDE, dentre eles o Parecer Conclusivo dos Conselheiros de Alimentação Escolar (CAE) e o Demonstrativo Sintético Anual (DSA), este último possuindo uma atuação específica objetivando que as Entidades Executoras comuniquem o valor gasto da verba total do PNAE nas compras públicas de tais produtores. Além disso, o não atendimento a essa medida demanda uma conexão entre o comprador (entidades escolares dos municípios) e vendedor (ofertador do que é produzido nas pequenas propriedades). Há ainda que a elaboração dos cardápios das escolas, como passo inicial à compra da Agricultura Familiar, precisa ter embasamento nos recentes referenciais (promoção à saúde conjuntamente à sustentabilidade cultural, econômica, social e ambiental). Isso auxilia o agricultor tanto no que diz respeito à aquisição dos alimentos, quanto na criação de um método para que possa comercializa-los, pela licença do processo licitatório. A proximidade dos agricultores com aqueles que consomem seus produtos tem tido como consequência uma integração, que se baseia em princípios de sustentabilidade, mostrando-se apta para reduzir tanto a pobreza urbana, quanto o êxodo rural.

Por mais que seja uma lei vigente desde 2009, algumas análises sociais mostram uma grande quantidade de dificuldades enfrentadas pelos comerciantes dos produtos, assim como pelos consumidores, o que, conseqüentemente, explica o motivo pelo qual nem todas as prefeituras alcançaram a meta de compras da Agricultura Familiar, mesmo se tratando de algo obrigatório, além da presença de grandes empresas do setor compreendidas no processo de compra pública de alimentos. Dentre os problemas apontados pelos gestores públicos, há a pequena

quantidade de oferta de produtos e a escassez de profissionalização, além da ineficácia dos agricultores familiares em entregar os alimentos na quantidade demandada, ou não possuírem os devidos selos de inspeção e especificações sanitárias, precisos para que ocorra a comercialização dos produtos. O PAA tem dado incentivo aos pequenos agricultores a aperfeiçoarem a administração de sua criação ou lavoura, dando início a pequenas agroindústrias ou dando diversidade a seus produtos, agregando-lhes valor.

Considerando os pareceres conclusivos, a maior causa para o não atendimento dos 30% de compra da Agricultura Familiar referiu-se a “Inviabilidade de fornecimento regular e constante” com 21,10% e “Outros” com 32,90% dos relatos (alternativa prevista na análise, quando as justificativas não constavam na legislação), tais como: falta de interesse dos agricultores, demora da Prefeitura em elaborar a chamada pública, os agricultores já haviam destinado todos os gêneros para o PAA, dentre outros limites. Para este último item (outros), as regiões Sudeste (44,65%) e Centro-Oeste (41,56%) tiveram maior frequência de relatos. Para o item sobre inviabilidade de fornecimento regular e constante de alimentos, as regiões Norte e Nordeste apresentaram os maiores percentuais, com 33,04% e 29,33% de ocorrências, respectivamente. (SARAIVA, SILVA, SOUSA, CERQUEIRA, CHAGAS, TORAL, 2012, p. 4-6)

Dando foco ainda aos benefícios desses programas, os participantes do PAA, desde 2003, gozaram de uma aquisição de renda e tiveram a possibilidade de variar sua produção, entretanto, o benefício primordial referiu-se à profissionalização, porquanto, devido à demanda semanal de alimentos para as merendas escolares, começaram a executar melhor gestão de seu negócio. Como observa-se na fala do presidente da Cooperativa e membro do COMSEA: “Hoje somente 10% dos produtores têm resistência a se organizar. As pessoas perceberam que precisavam disso”, o que também fortaleceu a proximidade com a administração municipal e também a Cooperativa. Quanto ao transporte dos produtos, que antes consistia em uma dificuldade, foram doados recursos pelo programa Fome Zero, em 2006, às prefeituras, visando a compra de um meio de transporte para levar os alimentos de um ponto a outro.

Tais medidas consistiram em uma nova forma de inclusão da Agricultura Familiar nos comércios locais, bem como nos grandes centros urbanos. Além disso, foram responsáveis por estimular a alimentação baseada em produtos in natura pelos estudantes das escolas públicas, reduzindo, dessa forma, o consumo de alimentos processados.

A maneira de servir a população em insegurança alimentar consiste em fornecer

gêneros às entidades governamentais que realizem programas sociais do governo, como a merenda escolar, ou projetos reconhecidos publicamente. Para a obtenção dos alimentos pelo PAA há os seguintes mecanismos: constituição de estoques, que pode ser substituída, salvo algumas ocasiões, por liquidação financeira; e doação simultânea, significando a compra e auxílio instantâneo direto às solicitações de suplementação nutricional e alimentar daqueles que se encontram em insegurança.

Para que o apoio fornecido aos agricultores familiares seja eficaz, faz-se necessária uma averiguação dos particularismos de cada produto, pois alguns alimentos são mais vulneráveis às modificações climáticas, outros possuem ciclo de produção mais duradouro, o que inevitavelmente interfere no abastecimento. Simultaneamente, deve ser realizada, pelos agricultores familiares, uma programação da produção de seus alimentos baseada na demanda destes, visando a redução das oscilações e a garantia de uma oferta efetiva e regular dos produtos.

Pela lei nº 11.326, de 2006, estabeleceu-se a “Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”, por meio do PRONAF, que foi admitido no âmbito governamental graças à evidenciação da capacidade da Agricultura Familiar em gerar mão de obra, representando uma forma de solução de alguns dos problemas sociais urbanos que têm como causa o desemprego rural. Mas ações como a proposição de mercados institucionais como política pública pelo Projeto Fome Zero, em 2001, além do crédito, já estavam sendo executadas antes dessa lei.

Em seu total, a terceira geração de políticas públicas obteve elevada participação de agentes ligados à discussão a respeito da segurança nutricional e alimentar, como o CONSEA, organizações da Agricultura Familiar, entidades agroecológicas, analistas do abastecimento alimentar e de sua segurança e da agricultura familiar, e dirigentes públicos. Isso fez com que as políticas de construção de mercados ligados à sustentabilidade e à segurança alimentar sofressem determinado redirecionamento, sendo a atuação destes agentes, equitativamente importante para a edificação das políticas já existentes e para a afirmação política do setor social dos pequenos agricultores.

Dessa maneira, foram relevantes os progressos do governo federal para a saída das políticas do ponto de elaboração e chegada aos beneficiários, essencialmente na elaboração de mercados institucionais e no crédito rural, além da constituição de novos programas, como o Programa Nacional de Habitação Rural

(PNHR), Territórios da Cidadania, e Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Todavia requisitam ações em outros ramos de atuação, tendo início nos investimentos agrupados em Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), incrementada aos poucos, até organização social, ensino e infraestrutura.

Estas iniciativas têm estimulado governos estaduais a criar seus próprios mecanismos de compras públicas e têm estimulado as organizações da agricultura familiar a demandarem e construir novos mercados públicos e privados. Cabe ressaltar que estas ações (PAA e PNAE) têm contribuído para a valorização da produção local/ regional, ecológica/orgânica e têm ressignificado os produtos da agricultura familiar, promovendo novos atributos de qualidade aos mesmos, associados, por exemplo, à justiça social, equidade, artesanidade, cultura, tradição etc. (GRISA E SCHNEIDER, 2015, p. 15)

Algumas políticas públicas não obtiveram êxito progressista devido a conflitos e encontros de ideias, até mesmo intrínsecos ao próprio governo, o que ainda é presente em vários de seus níveis, sendo a prova de que muitas dificuldades ainda necessitam ser superadas e solucionadas para que ocorra verdadeira ampliação da comercialização e acesso à alimentação saudável pelos consumidores, advinda, reconhecidamente, da agricultura familiar. Nesse contexto, são atribuídas importantes sinalizações que pretendem dar prioridade à produção de produtores em transição, agroecológicos ou orgânicos, no plano do MDA, o que pode ser evidenciado nos empreendimentos voltados para a diminuição da utilização de agrotóxicos, e nas ações de ATER.

No que diz respeito às relações entre sociedade civil e Estado, observa-se, a partir da segunda metade dos anos 90, uma crescente quantidade de programas e políticas públicas que passaram a cogestar essas políticas, conter vínculos com entidades da sociedade civil, tanto nas etapas de formulação como nas de operacionalização. Nas políticas referentes à evolução do meio rural, várias são as representações de ações responsáveis pela aproximação entre o Estado e as organizações sociais no desempenho dos programas de apoio – o Programa Um Milhão de Cisternas, de 2003; o Projeto Lumiar, de 1997; o PNAE, PAA, PNHR e a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, de 2003. Por fim, em relação à elaboração e aplicação do extenso espectro de políticas públicas para a Agricultura Familiar, as últimas duas décadas mostraram-se pródigas.

Consistindo em um aspecto causador de discussões, há a questão da função do Estado e o conflito entre a centralização e descentralização presentes nas

políticas. Há os que defendem que a atuação do Estado é primordial, coordenador de um plano brasileiro de Desenvolvimento Local capaz de fornecer a igualdade entre as diversas regiões e a almejada e necessária descentralização de verbas nacionais, e, contrariamente a estes, há os que protestam pela descentralização e autonomia total de ações locais, chamados de localistas.

A evolução da gestão da alimentação escolar no Brasil, no que diz respeito ao planejamento e à forma de aquisição de alimentos, tais como o processo de descentralização dos recursos, a obrigatoriedade para a compra de alimentos básicos e a determinação da lista de alimentos básicos na elaboração de cardápios, foi determinante para o fortalecimento do Programa PNAE e da Agricultura Familiar. (SARAIVA, SILVA, SOUSA, CERQUEIRA, CHAGAS, TORAL, 2012, p. 2)

Em suma, destaca-se que estas políticas se tornaram de extrema importância para as áreas rurais do Brasil, como o semiárido nordestino, sendo as de caráter assistencial e social, recomendadas por analistas assim como por administradores públicos, como redutoras de desigualdade e pobreza no campo. Com isso, é necessária uma aplicação em massa das políticas assistenciais, visando manter o vínculo dos agricultores familiares com o meio rural.

Há a presença de três referenciais, que permitem melhor compreensão acerca do tema, sendo eles o global, que corresponde a “[...] representação que uma sociedade faz da sua relação com o mundo em um momento dado”, setorial, agrupamento de mazelas associadas de certa forma a determinados temas ou populações, e o de política pública, que surge da representação hegemônica, entre os dois referenciais antecedentes, em que há uma interpretação dos problemas constituídos em forma de representação da realidade necessitada de intervenção pelos agentes, que irão discutir sobre as possíveis soluções, além de definirem suas ações.

Por mais que os atuais programas apresentem grandes benefícios e melhorias nas condições de vida dos agricultores rurais, ainda há um longo percurso a ser percorrido no que diz respeito à compra de seus produtos, objetivando a sua consolidação do mercado institucional, desde a organização e programação dos alimentos, até a aquisição pelas Entidades Executoras (EE) das realidades locais e regionais agrícolas.

Existem, por exemplo, inúmeras dificuldades de gerenciamento entre os ministérios e dentre eles, essencialmente a concentração da liberação de recursos

com o objetivo de dar garantia à meta de superávit primário, levando os ministérios a planejarem suas despesas ao longo do primeiro semestre para usar os recursos durante o segundo, ação do Ministério da Fazenda. Portanto, há um problema de gestão das políticas públicas relacionado à falta de recursos, que existem, porém na maioria dos casos, não são utilizados, o que ocorre, principalmente, por algumas EE estaduais e municipais não terem permissão de firmar convênios por não estarem seus projetos prontos para receber o capital, ou pelo fato de suas contas não estarem em dia. Assim, tem-se que:

Esses problemas apareceram tanto no relatório do Tribunal de Contas da União – TCU, sobre as contas do Governo Federal de 2004, que apontou que 53% dos Programas analisados não alcançaram as metas físicas previstas para o ano, como também em levantamento feito no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, no qual se constatou que, até o fim de outubro de 2005, 70% dos Programas do Orçamento Federal não haviam desembolsado metade do valor autorizado para ser gasto naquele ano. (TURPIN, 2009, p. 14)

Para se obter uma relação com confiança entre a sociedade civil e o Estado, é necessário que os agentes envolvidos exerçam compromissos que estejam de acordo com normas pré-estabelecidas. Isso se dá mais naturalmente em populações que possuem maior acúmulo de capital social herdado das gerações anteriores. Dessa forma, dentre os principais elementos para o progresso econômico de uma região, destaca-se a atuação das instituições e a construção de capital social, de forma que a falha no êxito em algumas regiões ocorre pela incapacidade de cooperação de mútuo proveito. Como um dos melhores exemplos de êxitos na elaboração de estratégias de Desenvolvimento Local e Regional, a Itália foi importante referência na década de 1990.

A evolução econômica é entendida como uma ampliação de possibilidades e de horizontes aos agricultores familiares, em uma atmosfera dominada pela tensão, o que leva à quebra com a reprodução e dominância do poder tradicional. Ao não se considerar a importância do Estado, o papel das diversidades macroeconômicas e admitir que progresso é sinônimo de estabilidade e calma, não se obtém mudanças que levem ao fortalecimento da economia local e regional de maneira hegemônica em todo o território brasileiro. Há ainda aqueles que veem tais critérios como inalcançáveis e subestimam o papel do Estado e na regulamentação local. Além disso, em todo sistema de produção existe uma atmosfera de concorrência oligopólica, em que há o domínio do capital financeiro e

do grande capital, apresentando-se submetido a circunstâncias que não propiciam a cooperação, como as diversas barreiras para ingresso nos principais setores.

Deduz-se, por conseguinte, que os programas e políticas relacionados à comercialização necessitam de articulações com ações de estímulo à produção, como as políticas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e a concessão de créditos, o que é capaz de assegurar o sucesso das medidas de auxílio à inserção no mercado. Esse tema é recorrente em protestos de organizações representativas desse setor social e dos movimentos sociais rurais, estando igualmente presente no planejamento, por exemplo, da Marcha das Margaridas, do Grito da Terra, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF), e das reivindicações da Vila Campesina.

Ações como a construção de áreas ou fóruns que participem de debates e planejamentos, que envolvam entidades escolares, gestores públicos e agricultores familiares; a integração da realidade agrícola tanto regional como local; e criação de infraestrutura de armazenagem e de logística, pelo gestor público ou EE, garantirão que a evolução local seja potencializada.

Observou-se também na análise das experiências que obtiveram êxito nos municípios do Brasil, anteriormente às recentes diretrizes de aplicação do PNAE, que as licitações sustentáveis na alimentação das escolas foram responsáveis por promover desenvolvimento regional, além da inclusão social, estimulando o movimento da economia local, a diminuição de gastos com meios de transporte, maior consumo de alimentos frescos pelos estudantes, propicia a educação nutricional e alimentar extrapolando o âmbito escolar de modo que o principal impedimento existente para a compra da Agricultura Familiar consiste na ausência de planejamento, ou este realizado de forma inadequada por parte dos administradores públicos. É necessário o conhecimento da realidade local dos pequenos produtores para que possa ser realizado o planejamento da compra pelo gestor, respeitando-se as vocações produtivas e as sazonalidades.

Existem incontáveis análises estatísticas que comprovam os resultados exitosos dessas políticas, como por exemplo, um estudo realizado analisando, em todas as regiões do Brasil, o panorama de compras feitas de produtos advindos da Agricultura Familiar, verificando o seu cumprimento de acordo com as anteriormente analisadas, recentes diretrizes do PNAE. Em suma, obteve-se o seguinte resultado:

A região Sul apresentou maior percentual de compra da Agricultura Familiar possivelmente relacionado ao nível de organização dos produtores rurais e dos gestores da região. A região Centro Oeste apresentou o menor percentual de compras (35,3%), o que pode estar relacionado ao predomínio de produção ligada ao agronegócio e à pouca produção agrícola familiar nesta região se comparada à região Sul. Cabe ressaltar que o ano de 2010 foi o primeiro de obrigatoriedade da compra da agricultura familiar para o PNAE. (SARAIVA, SILVA, SOUSA, CERQUEIRA, CHAGAS, TORAL, 2012, p. 7)

E outro, que corresponde especificamente a uma discussão acerca dos dados que decorrem sobre as melhores administrações do PNAE, tendo como base os dados referentes à terceira edição do Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, do ano de 2006 e ano base 2005, que possui coordenação e desenvolvimento por parte da ONG Ação Fome Zero. No ano em questão, 610 prefeituras inscreveram-se no prêmio, e na ficha de inscrição, fazia-se necessário responder a questionamentos alusivos às compras pela prefeitura da produção local para atender à demanda da merenda escolar, assinalando a espécie de organização produtiva – associações os produtores individuais – assim como os preços e os alimentos obtidos, e à atividade no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar), informando, da mesma forma, os valores e os alimentos obtidos, e a possíveis projetos ou programas municipais de auxílio aos pequenos produtores.

Das 610 prefeituras inscritas, 250 alegaram a imposição de pelo menos uma ação de associação da merenda dos estudantes com os pequenos produtores locais, sendo destas, 187 a quantidade de administrações municipais que implementaram somente uma forma de amparo, 39 assumiram duas formas de apoio, 14 corresponderam a três, 9 foram responsáveis por estabelecer quatro formas, e somente uma implementou cinco formas de auxílio. No que diz respeito à classificação destas formas de amparo, sendo separadas as obtenções das demais maneiras, concluiu-se que 176 prefeituras realizavam a compra de modo direto dos agricultores individuais, 55 obtiveram os produtos por meio de cooperativas e associações, 35 entraram no PAA atendendo a merenda escolar e 75 incluíram ações não comerciais ou programas, de sua própria iniciativa. No total, 346 ações foram realizadas pelas 250 gestões que estimularam a agricultura familiar, sendo que:

A maior parte das ações (60,4% do total) foi “Aquisição de Produtor Rural Individual ou Organizado em Cooperativas/Associações” por meio de licitação ou, sendo valores até R\$8.000,00, com sua dispensa e cotação de no mínimo três fornecedores. As outras ações mais significativas foram: “Participação no PAA” (10,1%); “Apoio em Infraestrutura produtiva e logística” (5,5%); e “Promoção da Produção Rural Familiar” (4,6%). (TURPIN, 2009, p. 11-12)

Ao assegurar a renda a preços justos, o PAA, a partir de tal análise, tem se mostrado como um dos principais fatores responsáveis pela manutenção dos agricultores no meio rural, além de reforçar o número de produtos nas creches e escolas públicas e assegurar alimentos de qualidade. Entretanto, das 610 prefeituras que abrangem todo o território brasileiro, somente 35 (5,7%) confirmaram ter participado do PAA como forma de atender à merenda. Essa baixa participação pode ser atribuída ao desconhecimento, por diversas prefeituras, do programa, à escassa comunicação entre as Secretarias Municipais (parte dos municípios inclusos no PAA não fazem utilização deste para atender a merenda, pois a secretaria encarregada do PNAE desconhece a possibilidade disso), além da falta de conhecimento, até mesmo, do significado da sigla PAA, inclusive por parte dos funcionários da merenda escolar, e a falta de informações pelos gestores locais do PAA acerca das diversas modalidades assumidas pelo programa (compra direta/antecipada/local/direta do produtor local) e vários deles acreditam que seu órgão executor consiste em um Programa Municipal da Secretaria da Agricultura ou de Desenvolvimento, ou que é uma responsabilidade do governo do Estado juntamente com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER; o que reflete a complicada estrutura do programa.

Entre as regiões, a que mais se destacou em participação no PAA foi a região Sul, com 16 municípios, onde há um predomínio daqueles com menos de 20 mil habitantes, seguido do Sudeste com 8 municípios, e do Nordeste com 7 municípios. No Norte e Centro-Oeste o número foi inexpressivo. Em termos de distribuição nas unidades da federação, de um total de 26 estados que participaram do Prêmio, apenas em 12 foi verificada a participação no PAA para merenda. Em termos absolutos, os estados com maior número de municípios participantes foram Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina, sendo que o primeiro teve oito Prefeituras entre 40 inscritas (20%); o segundo teve sete Prefeituras entre 112 inscritas (6,3%); e o terceiro teve 6 Prefeituras entre 47 inscritas (12,8%). A unidade da federação com maior participação relativa entre inscritos e participantes do PAA foi o Maranhão (42,9%, 3 municípios entre 7 inscritos) e a com menor participação foi São Paulo (0,8%, 1 município entre 112 inscritos). (TURPIN, 2009, p. 15)

De maneira geral, as compras dos agricultores familiares consumiram uma diminuta parcela de despesas do PNAE nos vários municípios. Dos que adquiriram os produtos diretamente dos agricultores individuais ou associações, a maior parcela adquirida foi de 600 mil reais, e a menor, 100 reais, sendo a média aproximadamente 44 mil reais (9% do montante total médio das despesas com alimentação da merenda escolar).

Concluiu-se que os projetos e iniciativas privadas são suficientes para realçar a importância da Agricultura Familiar e garantir qualidade de vida aos agricultores, mas, para que sejam de fato eficientes, o combate a mazelas como a ignorância acerca do tema, por meio de medidas de aprendizado, é primordial.

Objetivou-se demonstrar o que os pequenos agricultores representam para a economia nacional, quais medidas já foram tomadas até hoje para sua maior aceitação na sociedade e sua maior inserção no comércio, juntamente às grandes empresas, erroneamente tidas como mais importantes, o motivo da importância dessas medidas como geradoras de êxito local da agricultura e suas consequências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão dos pequenos agricultores tanto na sociedade como nos mercados, ainda consiste em algo dificultoso para as prefeituras municipais, entretanto, ao mesmo tempo, cada dia mais há o reconhecimento deste setor social e da importância de se estabelecer medidas que forneçam auxílio e benefícios que elevem a qualidade de vida dos trabalhadores locais. Desse modo, desde 1990, vêm sendo executadas diversas ações, cada período referente a um novo referencial, sendo que ainda estão em ascensão e ainda sofrem alterações, de acordo com as necessidades dos produtores.

Houve a verificação dos problemas principais enfrentados para a aplicação eficiente dos programas, e dentre elas, identificou-se a falta de conhecimento acerca das modalidades, funções e objetivos dos programas, até mesmo por parte dos administradores públicos municipais, o que gera sua ineficiência em muitos municípios, e a necessidade de apoio por iniciativa interna das diversas prefeituras, como por exemplo, a inclusão em feiras livres, o que poucas prefeituras realizam. Além disso, o Estado que realizou maior percentual de compras da Agricultura Familiar, foi a região Sul.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Metodologia Científica e Redação Acadêmica*. 7.ed. Brasília: JRG, 2015.

GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. *Revista de economia e sociologia rural*, v. 52, p. 125-146, 2014.

SARAIVA, Elisa Braga et al. Panorama da compra de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 18, p. 927-935, 2013.

TURPIN, Maria Elena. A alimentação escolar como fator de desenvolvimento local por meio do apoio aos agricultores familiares. *Segurança alimentar e nutricional*, v. 16, n. 2, p. 20-42, 2009.

AGRO EM QUESTÃO

Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

**AGRO EM QUESTÃO: REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE CNA**

ANO II (2018), Vol.II, nº 3 – ISSN 2594-5866

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018)

**BRASÍLIA-DF
JUNHO DE 2018**

Faculdade CNA

Diretor Geral:
Daniel Klüppel Carrara

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Agronegócio:
Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha

Coordenadora da Educação a Distância:
Professora Dyovanna de Polo de Souza Pinto

Coordenador de Políticas Editoriais:
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves

Projeto Gráfico da Capa:
Assessoria de Comunicação – Instituto CNA

Revisão Ortográfica e diagramação: *Jonas Rodrigo Gonçalves*

Conselho Editorial:
Alan Fabricio Mailinski,
Joaci Franklin de Medeiros,
Jonas Rodrigo Gonçalves,
Laura de Souza Frade,
Paulo André Camuri.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AGRO EM QUESTÃO: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

Faculdade CNA – ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF:

ICNA, 2018.

Semestral.
ISSN : **2594-5866**

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total, sem o consentimento expresso dos editores. As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores, e estas não refletem, necessariamente, o posicionamento desta IES, dos órgãos desta publicação, de seu organizador ou de seu editor.

Sumário

01.Atribuição de valor à Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	05-32
02. Técnicas de Síntese e de Resumo aplicadas a artigo sobre a Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves et al]	33-46
03.Geomarketing e indicações geográficas [Alessandro Aveni; Elaine Silva Gonçalves]	47-62
04.Estudo de caso: análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-SC, de agosto de 2015 até julho de 2017 [Paulo André Camuri; Gustavo Bastos Soares; Leilane Lopes Ribeiro Oliveira; Thaís Gomes Carrazza]	63-87
05.Políticas públicas, meio ambiente e justiça [Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcus Vinicius Barbosa Siqueira]	88-100
06.O ingresso da Caixa Econômica Federal no mercado de crédito agrícola - uma análise da evolução das contratações no período agrícola 2012 a 2017 [Éverton Ibarгойen Ribeiro; Henrique Almeida Miranda; Alexandre Ricardo Tozetto] ...	101-123
07.Soja brasileira no mercado chinês [Jonas Rodrigo Gonçalves; Jéferson Sousa Velozo; Werison Ribeiro de Machado]	124-137
08.Papel das políticas públicas de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE) [Thiago Masson; Camila Silva de Queiroz; Joana Maria Fernandes Vieira; Pablo de Deus Ulisses]	138-159
09.As desigualdades enfrentadas no meio rural [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	160-173
10.Agricultura de Precisão: Ferramentas Utilizadas no Campo [Dyovanna Depolo de Souza Pinto; Gabriela Sousa de Oliveira; Nayara da Silva Dias]	174-195
11.Características e modificações iniciais do Pronaf [Jonas Rodrigo Gonçalves; Selton Lucas Barbosa Gonçalves]	196-209